

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

9. O'G, R. Z. S. I., Rustomovich, M. A., & Umid, E. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA FE'L YASALISHI BORASIDA BA'ZI ILMIY MULOHAZALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 146-149.

10. Umid, E., Rustomovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

11. Rustomovich, M. A., O'G, R. Z. S. I., & Umid, E. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH TARIXIDA FONEMAGA ILMIY MUNOSABAT. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 161-166.

12. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

13. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.

14. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARI TILIDA JONLI XALQ TILI ELEMENTLARI

*Nurmuxamedova Hanifaxon,
Guliston davlat universiteti magistranti*

Annotatsiya. Mazkur ishda Muhammad Yusuf she'riyatida jonli xalq tili elementlarining qo'llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Shoir ijodida oddiy xalq nutqiga xos iboralar, maqol va matallar, shevaga oid birliklar hamda og'zaki nutq unsurlari keng o'rin egallaganligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot davomida Muhammad Yusuf she'rlarida xalqona ifoda vositalari orqali obrazlarning tabiiyligi, samimiyligi va ta'sirchanligi oshirilishi yoritiladi. Shuningdek, shoirning tilga bo'lgan munosabati, milliy ruhni aks ettirishdagi uslubi hamda o'zbek adabiy tilining rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda tahlil etiladi. Natijada, uning ijodi xalq tilining boy imkoniyatlarini badiiy ifodalashda muhim manba ekanligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, jonli xalq tili, xalqona iboralar, og'zaki nutq, she'riyat, badiiy uslub, milliy ruh, leksik birliklar, frazeologizmlar, o'zbek adabiy tili.

Abstract. This study analyzes the use of elements of the living folk language in the poetry of Muhammad Yusuf. It demonstrates that expressions typical of everyday speech, proverbs, sayings, dialectal units, and features of oral discourse occupy a

significant place in the poet's work. The research highlights how folk-style expressive means enhance the naturalness, sincerity, and emotional impact of poetic images. It also examines the poet's attitude toward language, his stylistic approach to reflecting national spirit, and his contribution to the development of the Uzbek literary language. The findings show that his творчество serves as an important source for the artistic expression of the rich potential of folk language.

Keywords. Muhammad Yusuf, living folk language, folk expressions, oral speech, poetry, artistic style, national spirit, lexical units, phraseologisms, Uzbek literary language.

Kirish

O'zbek adabiyoti taraqqiyotida she'riyat alohida o'rin tutadi, chunki u xalqning ruhiyati, dunyoqarashi va milliy qadriyatlarini eng ta'sirchan shaklda ifodalovchi san'at turidir. Ayniqsa, mustaqillik davri o'zbek she'riyati xalq ruhiga yaqinlashish, milliy o'zlikni anglash va jonli til imkoniyatlaridan keng foydalanish bilan ajralib turadi. Shu jihatdan Muhammad Yusuf ijodi alohida ahamiyat kasb etadi. Uning she'rlari sodda, ravon va xalqona tilda yozilgani bilan keng kitobxonlar qalbidan joy olgan.

Muhammad Yusuf she'riyatining eng muhim xususiyatlaridan biri – bu jonli xalq tili elementlaridan mahorat bilan foydalanishidir. Shoir o'z asarlarida xalq og'zaki ijodiga xos iboralar, maqol va matallar, shevaga oid so'zlar hamda kundalik nutq birliklarini keng qo'llaydi. Bu esa uning she'rlarini sun'iylikdan xoli qilib, tabiiy va samimiy ruh bilan sug'oradi. Natijada, o'quvchi she'rni o'qir ekan, unda o'z hayoti, o'z kechinmalari va o'z muhitini ko'radi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashtirish sharoitida milliy til va uning jonli shakllarini asrab-avaytlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Muhammad Yusuf ijodi nafaqat badiiy, balki lingvistik jihatdan ham katta ilmiy qiziqish uyg'otadi. Uning she'rlarida qo'llangan xalqona til elementlari o'zbek tilining boyligi, ifoda imkoniyatlari va estetik salohiyatini namoyon etadi.

Tadqiqotning maqsadi – Muhammad Yusuf she'rlarida jonli xalq tili elementlarining qo'llanishini tahlil qilish, ularning badiiy-estetik vazifasini aniqlash hamda shoir ijodining o'zbek adabiy tili rivojida o'rni yoritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun she'rlarda uchraydigan leksik, frazeologik va stilistik birliklar o'rganiladi, ularning mazmun va shakl uyg'unligi tahlil qilinadi.[1]

Shu bilan birga, ishning vazifalari qatoriga Muhammad Yusuf ijodining umumiy xususiyatlarini yoritish, uning she'riyatida xalqona tilning namoyon bo'lish shakllarini aniqlash hamda bunday til vositalarining o'quvchiga ta'sirini ochib berish kiradi. Tadqiqot natijalari o'zbek she'riyati va tilshunosligi sohasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Muhokama va natijalar

Tadqiqot jarayonida Muhammad Yusuf she'riyatida jonli xalq tili elementlarining keng va maqsadli qo'llanilgani aniqlandi. Shoir ijodida xalq og'zaki nutqiga xos iboralar, sodda so'zlashuv uslubi, maqol va matallar hamda shevaga oid birliklar badiiy

matnning asosiy ifoda vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Bu holat uning she'rlarini o'quvchiga yaqin, tushunarli va ta'sirchan qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Muhammad Yusuf she'rlarida xalqona til elementlari tasodifiy emas, balki muayyan badiiy-estetik maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llaniladi. Masalan, oddiy so'zlashuv uslubidagi iboralar lirik qahramonning ichki kechinmalarini yanada tabiiy ifodalashga xizmat qiladi. Natijada, she'riy matn sun'iylikdan xoli bo'lib, hayotiylik va samimiylik kasb etadi.[2]

Shuningdek, shoir ijodida maqol va matallar muhim o'rin egallaydi. Ular orqali asarlarda milliy ruh, xalq donishmandligi va hayotiy tajriba badiiy shaklda ifodalanadi. Bu esa she'rlarning mazmuniy chuqurligini oshirib, o'quvchiga tarbiyaviy va falsafiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, xalq orasida keng tarqalgan iboralar she'rning esda qolishini osonlashtiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, shevaga oid so'zlar va regional birliklar Muhammad Yusuf she'riyatida milliy rang-baranglikni kuchaytiradi. Bu vositalar orqali shoir o'zbek xalqining turli hududlariga xos nutqiy boylikni badiiy matnga olib kiradi. Natijada, she'rlar faqat adabiy emas, balki madaniy va etnolingvistik ahamiyat ham kasb etadi.

Muhokama davomida aniqlangan yana bir muhim jihat shuki, jonli xalq tili elementlari she'rlarning emotsional ta'sir kuchini sezilarli darajada oshiradi. Oddiy va tabiiy til vositalari orqali o'quvchi she'r mazmunini chuqurroq his qiladi, lirik qahramon holatini o'z kechinmalari bilan bog'lay oladi. Bu esa shoir ijodining ommabopligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar Muhammad Yusuf she'riyatida xalq tilining badiiy funksiyasi juda yuqori ekanligini tasdiqlaydi. Uning ijodi o'zbek adabiy tilining jonli imkoniyatlarini namoyon etib, milliy she'riyatda xalqona uslubning mustahkam o'rin egallashiga xizmat qilgan. Shu sababli, shoir asarlaridagi til birliklarini o'rganish nafaqat adabiyotshunoslik, balki tilshunoslik nuqtayi nazaridan ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Muhammad Yusuf she'rlari insonni Vatanni chuqur sevishtga, uni yurakdan his etishga o'rgatadi. Shoir ijodida Vatan mavzusi balandparvoz va sun'iy iboralar bilan emas, balki sodda, xalqona va samimiy she'rlari bilan ifodalanadi. Shu bois uning asarlari o'quvchi qalbiga tez yetib boradi va kuchli hissiy ta'sir uyg'otadi.

Shoir Vatanni turli hayotiy obrazlar orqali tasvirlaydi va uni eng yaqin insonlarga qiyoslaydi:[3]

*Ko'hna tol beshikdan boshlangan olam,
Senga iddaolar qilmay sevaman.
Bir kuni singlim deb,
Bir kuni onam – Vatan,
Kimligingni bilmay sevaman.*

Ushbu misralarda Vatan inson hayotining boshlanishi, mehr manbai sifatida talqin qilinadi. Shoir uni goh ona, goh singil sifatida tasvirlab, Vatanga bo‘lgan muhabbatni eng tabiiy tuyg‘u darajasiga olib chiqadi.

Shuningdek, “Vatanim” she‘rida ham Vatanga bo‘lgan chuqur mehr quyidagicha ifodalanadi:

*Shodon kunim gul otgan sen,
Chechak otgan izimga,
Nolon kunim yupatgan sen,
Yuzing bosib yuzimga,
Singlim deymi, Onam deymi,
Hamdardu – hamxonam deymi,
Oftobdan ham o‘zing mehri,
Ilig‘imsan vatanim.*

Bu misralar orqali Vatan faqat geografik hudud emas, balki insonning quvonch va g‘amiga sherik bo‘ladigan tirik qadriyat sifatida tasvirlanadi.

“Izhoril dil” she‘rida esa Vatanga sadoqat yanada kuchliroq ifodalanadi:[4]

*Cho‘ksang, tur singlim deb,
Soching silayman.
So‘ksang opam deyman,
Umring tilayman.
Sendan ranjimayman,
Gina qilmayman.
Xoh xo‘mray, xoh jilmay,
Birday sevaman.*

Bu yerda Vatan insoniy obrazga kiradi va unga nisbatan cheksiz mehr, sabr va sadoqat tuyg‘ulari ifodalanadi.

Shoirning “O‘zbekiston” she‘ri esa Vatanga bo‘lgan yuksak muhabbatning eng yorqin namunalaridan biridir:

*O, ota makonim,
Onajon o‘lkam,
O‘zbekiston, jonim to‘shay soyangga.
Senday mehribon yo‘q,
Seningdek ko‘rkam,
Rimni alishmasman beda poyangga.*

Bu misralarda Vatan boshqa yurtlar bilan qiyoslanib, undan ustun qo‘yiladi va uning bebaho qadri ta‘kidlanadi.

Shuningdek, shoirning “Nechun” she‘rida tug‘ilgan yurtga bo‘lgan faxr ifodalanadi:[5]

*Nechun qulluq qilmay Andijonga men,
Shu yurtda tug‘ildim, shu yurtda o‘sdim.
Nechun qulluq qilmay Andijonga men!*

Shoir bu orqali Vatanga minnatdorlik va sadoqat tuygʻusini kuchli ifodalaydi.

Umuman olganda, Muhammad Yusuf sheʼrlari Vatan obrazini eng samimiy, eng xalqona va eng taʼsirchan shaklda ifodalaydi. U Vatanni nafaqat ulugʻlaydi, balki uni oddiy insoniy tuygʻular bilan jonlantiradi. Shu bois uning sheʼrlari xalq qalbidan chuqur joy olgan va bugungi kungacha sevib oʻqiladi.[6]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Muhammad Yusuf sheʼriyati oʻzbek adabiyotida Vatan mavzusini eng samimiy, xalqona va taʼsirchan shaklda ifodalagan betakror ijodiy hodisadir. Shoir asarlarida Vatan mavzusi balandparvoz va sunʼiy ifodalardan xoli boʻlib, oddiy hayotiy tasvirlar, insoniy kechinmalar va xalqona tildagi sheʼrlari orqali ochib beriladi. Bu esa uning ijodini keng kitobxonlar ommasini uchun yaqin va tushunarli qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, Muhammad Yusuf Vatan obrazini turli insoniy timsollar — ona, opa, singil, yurt, tuproq kabi obrazlar orqali yoritib, unga nisbatan chuqur mehr va sadoqat tuygʻusini ifodalaydi. Shoirning “Vatanim”, “Oʻzbekiston”, “Nechun”, “Izhoril dil” kabi sheʼrlari Vatanga boʻlgan yuksak muhabbatning badiiy ifodasi sifatida alohida ahamiyatga ega.

Shuningdek, uning sheʼrlari oddiy xalq tiliga yaqinligi, xalqona iboralar va tabiiy ohangda yozilganligi bilan ajralib turadi. Bu esa sheʼrlardagi emotsional taʼsir kuchini oshiradi va oʻquvchini Vatan haqidagi tuygʻularni chuqur his etishga undaydi. Shoir ijodidagi bunday xususiyatlar uning asarlarini nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham muhim manbaga aylantiradi.

Umuman olganda, Muhammad Yusuf sheʼrlari insonni Vatanga muhabbat, sadoqat va faxr tuygʻulariga chorlaydigan maʼnaviy maktab hisoblanadi. Uning ijodi oʻzbek adabiyotida oʻz oʻrniga ega boʻlib, kelajak avlodlar uchun ham dolzarbligini yoʻqotmaydigan bebaho merosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sharafiddinov O. *Ijodni anglash baxti*. – Toshkent, 2002.
2. Umirov H. *Adabiyot qoidalari*. – Toshkent, 1996.
3. Qurbon Sh. *Muhammad Yusuf yoki ustozdan oʻzgan shogird*. – Toshkent, 2007.
4. Muhammad Yusuf. *Ulugʻimsan Vatanim* (sheʼriy toʻplam). – Toshkent, 2000.
5. Muhammad Yusuf. *Saylanma* (sheʼriy toʻplam). – Toshkent, 2014.
6. Muhammad Yusuf. *Shoir sevgisi* (sheʼriy toʻplam). – Toshkent, 2014.
7. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). OʻZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.
8. Sharipov, F. G., & Raupov, M. X. (2019). THE HISTORY OF LEARNING OF SOME FORMULAS IN THE UZBEK LANGUAGE. *HISTORY*, 6, 29-2019.
9. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov’s Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.

10. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.

11. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

12. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK TUSHUNCHASINI TASHKIL ETISH BILAN BOG'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.

O'ZBEK TILIDAGI FE'LLARNING LEKSIK-SEMANTIK VALENTLIGI VA UNING TURLARI

*Abdurahmonova Rayhon Abduxopiz qizi,
Lingvistika: o'zbek tili mutaxassisligi
ikkinchi bosqich magistranti
rayhon0902@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi fe'llarning leksik-semantik valentligi va uning asosiy turlari yoritiladi. Maqolada valentlik tushunchasining nazariy asoslari, fe'lning semantik tuzilishi bilan bog'liqligi va nutqda voqelanish jarayonidagi o'rni tahlil etiladi. Fe'llarning leksik-semantik valentligi ularning ma'no tarkibi (sema va semema) bilan uzviy aloqada ekanligi ko'rsatilib, agens, obyekt, adresat, o'rin kabi semantik rollar asosida yuzaga keladigan valentlik turlari izohlanadi.

Kalit so'zlar: Valentlik, leksik-semantik tur, agens, obyekt, vosita, aktant, adresat, subyekt.

Abstract. This article discusses the lexical-semantic valence of verbs in the Uzbek language and its main types. The article analyzes the theoretical foundations of the concept of valence, its connection with the semantic structure of the verb, and its role in the process of realization in speech. It is shown that the lexical-semantic valence of verbs is closely related to their meaning structure (sema and sememe), and the types of valence that arise on the basis of semantic roles such as agent, object, addressee, and place are explained.

Keywords: Valence, lexical-semantic type, agent, object, medium, actant, addressee, subject.

So'zlarning birikuvchanlik xususiyatlari nafaqat jahon tilshunosligida o'zbek tilshunosligida ham yillar davomida tilshunoslarning e'tibor markazida bo'lib kelgan